

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ ОККЛЮЗИИ ВЕН СЕТЧАТКИ: РОЛЬ
ПОЛИМОРФИЗМОВ C677T ГЕНА MTHFR И Ala16Val ГЕНА SOD2**

Жалалова Д.З., Одилова А.О.

Самаркандский государственный медицинский университет

Аннотация. Цель исследования. Изучить роль полиморфизмов C677T гена MTHFR и Ala16Val гена SOD2 в развитии окклюзии вен сетчатки (ОВС), а также оценить их связь с морфофункциональными изменениями сетчатки по данным оптической когерентной томографии (ОКТ). **Материал и методы.** Проведено клинико-молекулярно-генетическое исследование 100 пациентов с ОВС, включая 35 пациентов с тромбозом центральной вены сетчатки (ТЦВС) и 65 пациентов с тромбозом ветви центральной вены сетчатки (ТВЦВС). Контрольную группу составили 95 лиц без сосудистой патологии сетчатки. Выполнено генотипирование полиморфизмов MTHFR C677T (rs1801133) и SOD2 Ala16Val (rs4880). Всем пациентам проводилось стандартное офтальмологическое обследование и ОКТ макулярной области. **Результаты.** У пациентов с ТЦВС частота T-аллеля гена MTHFR была достоверно выше по сравнению с контролем (35,7% против 23,0%; OR=2,0; p=0,003). Генотип T/T ассоциировался с повышенным риском развития ТЦВС (OR=3,8; p=0,04). Полиморфизм SOD2 Ala16Val не продемонстрировал статистически значимой связи с риском развития заболевания. Вместе с тем носительство мутантных генотипов обоих генов сопровождалось более выраженным макулярным отёком, увеличением центральной толщины сетчатки и снижением остроты зрения. Максимальные морфологические изменения выявлены у носителей генотипов MTHFR T/T и SOD2 Val/Val. **Заключение.** Полиморфизм C677T гена MTHFR является генетическим фактором предрасположенности к тяжёлым формам окклюзии вен сетчатки. Полиморфизмы MTHFR и SOD2

оказывают существенное влияние на выраженность морфофункциональных нарушений сетчатки и могут рассматриваться как перспективные маркеры персонализированного прогноза заболевания.

Ключевые слова: окклюзия вен сетчатки, MTHFR, SOD2, генетический полиморфизм, макулярный отёк, оптическая когерентная томография, тромбоз центральной вены сетчатки.

TO‘R PARDASI VENA OKKLIZIYASINING MOLEKULAR-GENETIK VA MORFOFUNKSIONAL XUSUSIYATLARI: MTHFR GENINING C677T VA SOD2 GENINING Ala16Val POLIMORFIZMLARI ROLI

Jalalova D.Z., Odilova A.O.

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Annotatsiya. Maqsad. MTHFR genining C677T polimorfizmi va SOD2 genining Ala16Val polimorfizmining to‘r pardasi vena okklyuziyasi (TVO) rivojlanishidagi rolini o‘rganish hamda ularning optik kogerent tomografiya (OKT) ma‘lumotlari asosida to‘r parda morfofunktsional o‘zgarishlari bilan bog‘liqligini baholash. **Material va usullar.** 100 nafar bemorda klinik-molekulyar-genetik tadqiqot o‘tkazildi, jumladan 35 nafar markaziy retinal vena okklyuziyasi (MRVO) va 65 nafar tarmoq retinal vena okklyuziyasi (TRVO) bilan og‘rigan bemorlar. Nazorat guruhi sifatida to‘r pardasi tomir patologiyasi bo‘lmagan 95 nafar shaxslar olindi. MTHFR C677T (rs1801133) va SOD2 Ala16Val (rs4880) polimorfizmlarini genotiplash amalga oshirildi. Barcha bemorlarda standart oftalmologik tekshiruv va makula sohasining OKT tekshiruvi o‘tkazildi. **Natijalar.** MRVO bilan og‘rigan bemorlarda MTHFR genining T alleli chastotasi nazorat guruhiga nisbatan sezilarli darajada yuqori bo‘ldi (35,7% ga qarshi 23,0%; OR=2,0; p=0,003). T/T genotipi MRVO rivojlanish xavfi ortishi bilan bog‘liq ekanligi aniqlandi (OR=3,8; p=0,04). SOD2 Ala16Val polimorfizmi kasallik rivojlanish xavfi bilan statistik jihatdan

sezilarli bog‘liqlik ko‘rsatmadi. Biroq ikkala genning mutant genotiplarini tashuvchilarda makula shishi yanada yaqqol, to‘r parda markaziy qalinligi ortgan va ko‘rish o‘tkirligi pasaygan holatlar kuzatildi. Eng og‘ir morfologik o‘zgarishlar MTHFR T/T va SOD2 Val/Val genotiplari tashuvchilarida qayd etildi. **Xulosa.** MTHFR genining C677T polimorfizmi to‘r parda vena okklyuziyasining og‘ir shakllariga moyillikni belgilovchi genetik omil hisoblanadi. MTHFR va SOD2 polimorfizmlari to‘r parda morfofunktsional buzilishlarining darajasiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi va kasallik prognozini individuallashtirishda istiqbolli biomarkerlar sifatida qaralishi mumkin.

Kalit so‘zlar: to‘r parda vena okklyuziyasi, MTHFR, SOD2, genetik polimorfizm, makula shishi, optik kogerent tomografiya, markaziy retinal vena trombozi.

**MOLECULAR-GENETIC AND MORPHOFUNCTIONAL FEATURES OF
RETINAL VEIN OCCLUSION: THE ROLE OF C677T POLYMORPHISM
OF THE MTHFR GENE AND Ala16Val POLYMORPHISM OF THE SOD2
GENE**

Zhalalova D.Z., Odilova A.O.

Samarkand State Medical University

Abstract. Objective. To investigate the role of C677T polymorphism of the MTHFR gene and Ala16Val polymorphism of the SOD2 gene in the development of retinal vein occlusion (RVO), as well as to assess their association with morphofunctional retinal changes based on optical coherence tomography (OCT) data. **Materials and Methods.** A clinical-molecular genetic study was conducted involving 100 patients with RVO, including 35 patients with central retinal vein occlusion (CRVO) and 65 patients with branch retinal vein occlusion (BRVO). The control group consisted of 95 individuals without retinal vascular pathology.

Genotyping of MTHFR C677T (rs1801133) and SOD2 Ala16Val (rs4880) polymorphisms was performed. All patients underwent standard ophthalmological examination and macular OCT imaging. **Results.** In patients with CRVO, the frequency of the T allele of the MTHFR gene was significantly higher compared to controls (35.7% vs. 23.0%; OR=2.0; p=0.003). The T/T genotype was associated with an increased risk of CRVO development (OR=3.8; p=0.04). The SOD2 Ala16Val polymorphism did not show a statistically significant association with disease risk. However, carriers of mutant genotypes in both genes demonstrated more pronounced macular edema, increased central retinal thickness, and reduced visual acuity. The most severe morphological changes were observed in carriers of the MTHFR T/T and SOD2 Val/Val genotypes. **Conclusion.** The C677T polymorphism of the MTHFR gene is a genetic risk factor for severe forms of retinal vein occlusion. Polymorphisms in MTHFR and SOD2 significantly influence the severity of morphofunctional retinal alterations and may serve as promising markers for personalized prognosis of the disease.

Keywords: retinal vein occlusion, MTHFR, SOD2, genetic polymorphism, macular edema, optical coherence tomography, central retinal vein thrombosis.

Введение. Окклюзия вен сетчатки является одной из наиболее распространённых сосудистых патологий органа зрения и занимает второе место после диабетической ретинопатии среди причин сосудистого поражения сетчатки. Заболевание сопровождается развитием макулярного отёка, ишемии сетчатки, неоваскулярных осложнений и нередко приводит к необратимому снижению зрительных функций. Несмотря на значительные успехи современной офтальмологии, механизмы формирования ОВС остаются предметом активного изучения. В последние годы всё большее внимание уделяется генетическим факторам тромбообразования и оксидативного стресса. Одним из наиболее изученных генетических маркеров является полиморфизм

C677T гена MTHFR, приводящий к снижению активности метилентетрагидрофолатредуктазы и развитию гипергомоцистеинемии. Последняя рассматривается как независимый фактор риска сосудистых тромбозов. Другим перспективным кандидатом является ген SOD2, кодирующий митохондриальную супероксиддисмутазу ключевой фермент антиоксидантной защиты. Полиморфизм Ala16Val способен изменять эффективность транспорта фермента в митохондрии и усиливать оксидативное повреждение тканей. Несмотря на наличие отдельных исследований, данные о роли указанных полиморфизмов в развитии окклюзии вен сетчатки остаются противоречивыми, а их связь с морфологическими изменениями сетчатки практически не изучена. Цель исследования оценить клиничко-генетические и морфофункциональные особенности окклюзии вен сетчатки в зависимости от полиморфизмов C677T гена MTHFR и Ala16Val гена SOD2.

Материал и методы. В исследование были включены 100 пациентов с окклюзией вен сетчатки. Основную группу составили пациенты с ТЦВС (n=35) и ТВЦВС (n=65). Контрольную группу составили 95 практически здоровых лиц без признаков сосудистой патологии сетчатки. Генотипирование полиморфизмов MTHFR C677T (rs1801133) и SOD2 Ala16Val (rs4880) проводили методом полимеразной цепной реакции.

Всем обследуемым выполняли: визометрию; биомикроскопию; офтальмоскопию; оптическую когерентную томографию; оценку центральной толщины сетчатки (СМТ); определение наличия DRIL; анализ макулярного отёка. Статистическую обработку данных проводили с использованием критериев χ^2 , расчёта отношения шансов (OR), относительного риска (RR) и корреляционного анализа. Значимыми считали различия при $p < 0,05$.

Результаты исследования. Полиморфизм MTHFR C677T и риск развития окклюзии вен сетчатки. В основной группе частота T-аллеля составила 29,0%, тогда как в контрольной группе 23,0%. Частота генотипов

C/C, C/T и T/T составила соответственно 49,0%, 44,0% и 7,0%. При анализе общей группы пациентов статистически значимых различий выявлено не было. Однако при отдельном анализе форм заболевания установлено, что у пациентов с ТЦВС T-аллель встречался значительно чаще по сравнению с контролем. Вероятность развития ТЦВС у носителей T-аллеля возрастала в два раза (OR=2,0; p=0,003), а наличие генотипа T/T увеличивало риск почти в четыре раза (OR=3,8; p=0,04). Полученные данные свидетельствуют о том, что генетически обусловленные нарушения метаболизма гомоцистеина могут играть существенную роль в патогенезе наиболее тяжелой формы заболевания.

Полиморфизм SOD2 Ala16Val и риск развития заболевания. Частота T-аллеля гена SOD2 составила 62,5% среди пациентов и 58,0% в контрольной группе. Генотип T/T выявлялся у 40,0% пациентов и у 36,8% лиц контрольной группы. Несмотря на тенденцию к увеличению частоты мутантного аллеля среди пациентов, статистически значимых различий между группами получено не было. Таким образом, полиморфизм Ala16Val гена SOD2 не может рассматриваться как самостоятельный фактор риска развития окклюзии вен сетчатки.

Клинико-генетические особенности заболевания. Особый интерес представляет анализ влияния генетических факторов на тяжесть клинических проявлений заболевания. Установлено, что у пациентов с полной формой окклюзии значительно чаще встречались гомозиготные мутантные генотипы T/T обоих исследуемых генов. Напротив, среди пациентов с частичной формой заболевания преобладали гетерозиготные варианты C/T. Наиболее высокая доля двойного носительства генотипов T/T по генам MTHFR и SOD2 выявлена именно среди пациентов с ТЦВС, что может свидетельствовать о синергическом влиянии нарушений обмена гомоцистеина и оксидативного стресса на формирование тяжелого фенотипа заболевания.

Морфофункциональные изменения сетчатки. По данным ОКТ у пациентов с ОВС выявлены выраженные морфологические изменения сетчатки. Средняя центральная толщина сетчатки составила $428,6 \pm 86,4$ мкм против $254,3 \pm 21,7$ мкм в контрольной группе ($p < 0,001$). Частота DRIL достигала 68,9%, кистозного макулярного отёка 74,8%, гиперрефлективных фокусов 61,2%. Одновременно наблюдалось значительное снижение остроты зрения ($0,32 \pm 0,18$ против $0,98 \pm 0,05$ в контроле; $p < 0,001$). Корреляционный анализ выявил тесную связь между морфологическими изменениями и функциональным дефицитом: СМТ ↔ острота зрения: $r = -0,63$; DRIL ↔ острота зрения: $r = -0,51$; СМТ ↔ DRIL: $r = 0,57$. Полученные данные свидетельствуют о том, что макулярный отёк и дезорганизация внутренних слоёв сетчатки являются важнейшими факторами снижения зрительных функций.

Влияние генетических полиморфизмов на морфологические изменения сетчатки. У носителей генотипа MTHFR T/T отмечались наиболее выраженные структурные изменения сетчатки. Средняя толщина сетчатки достигала $487,6 \pm 91,2$ мкм, тогда как у носителей генотипа C/C данный показатель составлял $392,4 \pm 68,5$ мкм ($p < 0,001$). Одновременно наблюдалось снижение остроты зрения до $0,19 \pm 0,11$. Частота DRIL достигала 87,0%, кистозного макулярного отёка 91,3%. Аналогичные закономерности выявлены при анализе полиморфизма SOD2. У носителей генотипа Val/Val регистрировались наиболее высокие значения СМТ ($479,3 \pm 87,1$ мкм), высокая частота DRIL (82,6%) и гиперрефлективных фокусов (78,3%). Эти данные подтверждают участие оксидативного стресса в формировании тяжёлых морфологических повреждений сетчатки.

Обсуждение. Полученные результаты свидетельствуют о том, что генетические факторы оказывают существенное влияние не только на вероятность возникновения окклюзии вен сетчатки, но и на характер её клинического течения. Полиморфизм С677Т гена MTHFR ассоциирован

преимущественно с развитием тяжёлых форм заболевания. Наиболее вероятным механизмом является гипергомоцистеинемия, приводящая к эндотелиальной дисфункции, активации тромбообразования и нарушению микроциркуляции сетчатки. Полиморфизм Ala16Val гена SOD2 не продемонстрировал прямой связи с развитием заболевания, однако оказал значительное влияние на тяжесть морфологических изменений. Это позволяет рассматривать его как генетический модификатор течения заболевания. Особый интерес представляет выявленный «генетически детерминированный тяжёлый фенотип», характеризующийся сочетанием мутантных генотипов MTHFR и SOD2, выраженным макулярным отёком, дезорганизацией слоёв сетчатки и значительным снижением зрительных функций. Полученные данные открывают перспективы внедрения персонализированного подхода к прогнозированию течения заболевания и выбору тактики лечения.

Заключение. Полиморфизм C677T гена MTHFR ассоциирован с повышенным риском развития тяжёлых форм окклюзии вен сетчатки, особенно тромбоза центральной вены сетчатки.

Полиморфизм Ala16Val гена SOD2 не является самостоятельным фактором риска заболевания, однако оказывает значимое влияние на выраженность морфофункциональных нарушений сетчатки. Носительство мутантных генотипов обоих генов сопровождается увеличением толщины сетчатки, высокой частотой макулярного отёка, дезорганизацией внутренних слоёв сетчатки и снижением зрительных функций. Полученные результаты обосновывают целесообразность включения молекулярно-генетического тестирования MTHFR и SOD2 в систему персонализированной оценки риска и прогноза окклюзии вен сетчатки.

Литература

1. Nayreh SS. Retinal vein occlusion. Indian J Ophthalmol. 1994;42(3):109–132.

2. Hayreh SS, Zimmerman MB. Central retinal vein occlusion: natural history of visual outcome. *Ophthalmology*. 2014;121(1):193–202.
3. Rogers S, McIntosh RL, Cheung N, et al. The prevalence of retinal vein occlusion: pooled data from population studies. *Ophthalmology*. 2010;117(2):313–319.
4. Kolar P. Risk factors for central and branch retinal vein occlusion: a meta-analysis. *Ophthalmologica*. 2014;232(2):67–81.
5. Jaulim A, Ahmed B, Khanam T, Chatziralli IP. Branch retinal vein occlusion: epidemiology, pathogenesis and management. *Eye*. 2013;27(4):451–463.
6. Bertelsen M, Linneberg A, Christoffersen N, et al. Mortality in patients with retinal vein occlusion. *Ophthalmology*. 2014;121(3):637–642.
7. Cahill M, Karabatzaki M, Meleady R, et al. Raised plasma homocysteine as a risk factor for retinal vascular occlusive disease. *Br J Ophthalmol*. 2000;84(2):154–157.
8. Janssen MC, den Heijer M, Cruysberg JR, et al. Retinal vein occlusion: a form of venous thrombosis or a complication of atherosclerosis? A meta-analysis. *Thromb Haemost*. 2005;93(6):1021–1026.
9. den Heijer M, Lewington S, Clarke R. Homocysteine, MTHFR and risk of venous thrombosis. *Lancet*. 2005;365:194–196.
10. Frosst P, Blom HJ, Milos R, et al. A candidate genetic risk factor for vascular disease: a common mutation in methylenetetrahydrofolate reductase. *Nat Genet*. 1995;10(1):111–113.
11. Klerk M, Verhoef P, Clarke R, et al. MTHFR 677C>T polymorphism and risk of coronary heart disease. *JAMA*. 2002;288(16):2023–2031.
12. Glueck CJ, Wang P, Bell H, et al. Thrombophilia and retinal vascular occlusion. *Clin Appl Thromb Hemost*. 2005;11(4):429–434.
13. Rehak J, Rehak M. Branch retinal vein occlusion: pathogenesis, visual prognosis and treatment modalities. *Curr Eye Res*. 2008;33(2):111–131.

14. Sofi F, Cesari F, Casini A, et al. Homocysteine and retinal vein occlusion: a systematic review and meta-analysis. *Clin Chem Lab Med*. 2008;46(6):747–752.
15. Mocan MC, Kadayifcilar S, Eldem B. Elevated oxidative stress markers in retinal vein occlusion. *Ophthalmologica*. 2006;220(3):176–180.
16. Izzotti A, Saccà SC, Bagnis A. Oxidative stress and retinal vascular diseases. *Mutat Res*. 2009;674(1–2):47–54.
17. Bresciani G, Cruz IB, González-Gallego J. Manganese superoxide dismutase and oxidative stress in vascular disease. *Free Radic Res*. 2013;47(9):673–689.
18. Shimoda-Matsubayashi S, Matsumine H, Kobayashi T, et al. Structural dimorphism in the mitochondrial targeting sequence of manganese superoxide dismutase. *Biochem Biophys Res Commun*. 1996;226(2):561–565.
19. Parodi MB, Iacono P, Ravalico G. Spectral-domain optical coherence tomography features in retinal vein occlusion. *Retina*. 2015;35(9):1847–1854.
20. Coscas G, Lupidi M, Coscas F, et al. Optical coherence tomography angiography in retinal vein occlusion. *Dev Ophthalmol*. 2016;56:120–127.
21. Sun JK, Lin MM, Lammer J, et al. Disorganization of the retinal inner layers as a predictor of visual acuity in retinal vascular disease. *JAMA Ophthalmol*. 2014;132(11):1309–1316.
22. Nicholson L, Ramu J, Triantafyllopoulou I, et al. Retinal vein occlusion: evidence-based management. *Eye*. 2019;33(5):645–661.
23. Kunzli BM, Izzo A, Shah AR. Imaging biomarkers in retinal vein occlusion. *Ophthalmol Retina*. 2022;6(8):699–710.
24. Campochiaro PA. Molecular pathogenesis of retinal vein occlusion and therapeutic implications. *Retina*. 2021;41(1):1–12.
25. Yannuzzi LA. Retinal vein occlusion: evolving concepts and management strategies. *Retina Today*. 2020;15(4):34–42.
26. Daruich A, Matet A, Moulin A, et al. Mechanisms of macular edema: beyond VEGF. *Prog Retin Eye Res*. 2018;63:20–68.

- 27.** Wong TY, Scott IU. Clinical practice. Retinal-vein occlusion. *N Engl J Med.* 2010;363(22):2135–2144.
- 28.** Pichi F, Hay S, Abboud EB. Optical coherence tomography angiography in retinal vascular disorders. *Asia Pac J Ophthalmol.* 2021;10(1):82–95.
- 29.** Ageno W, Beyer-Westendorf J, Garcia DA. Guidance for the management of venous thrombosis. *J Thromb Thrombolysis.* 2021;51(1):18–28.
- 30.** Levin LA. Vascular disorders of the retina and optic nerve. *Handb Clin Neurol.* 2023;192:351–372.